

СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СО СПОРТСМЕНАМИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Лутфуллаева Робиябегим

Студентка магистратуры

Ташкентского государственного юридического университета
направления «Спортивное право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20467167>

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования спортивного режима в трудовых отношениях со спортсменами. Анализируется отсутствие его законодательного закрепления и связанные с этим риски, а также возможность злоупотреблений со стороны работодателя. Особое внимание уделяется сравнительно-правовому анализу подходов к закреплению спортивного режима в различных правовых системах. Формулируются предложения по совершенствованию законодательства и представляется целесообразным закрепить на законодательном уровне понятие спортивного режима, определив его содержание и пределы, что позволит обеспечить баланс интересов спортсмена и работодателя.

Ключевые слова: спортивный режим, трудовые отношения, права и обязанности спортсменов.

Abstract. The article examines the problems of legal regulation of the sports regime in employment relations with athletes. It analyzes the absence of its legislative definition and the associated risks, as well as the potential for abuse by employers. Particular attention is paid to a comparative legal analysis of approaches to the formalization of the sports regime in various legal systems. The paper formulates proposals for improving legislation and argues for the necessity of establishing the concept of the sports regime at the legislative level by defining its content and limits, which would ensure a balance of interests between the athlete and the employer.

Key words: sports regime, employment relations, rights and obligations of athletes.

ВВЕДЕНИЕ.

В современных условиях спорт приобретает всё большее значение как социально-экономическое и правовое явление. Наблюдается устойчивый рост числа лиц, занимающихся спортом не только на любительском, но и на профессиональном уровне, что, в свою очередь, обуславливает расширение сферы трудовых отношений со спортсменами и увеличение количества заключаемых с ними договоров.

В Республике Узбекистан развитие сферы физической культуры и спорта сопровождается совершенствованием нормативно-правовой базы, в том числе принятием Закона Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» в новой редакции¹.

Однако, несмотря на проводимые реформы, отдельные аспекты правового регулирования трудовых отношений со спортсменами остаются недостаточно урегулированными.

Одним из таких аспектов является так называемый «спортивный режим», который играет важную роль в обеспечении надлежащего исполнения спортсменом своих профессиональных обязанностей.

¹ Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» от 24.03.2026 г. №ЗРУ-1123, источник: <https://lex.uz/docs/8096691>

Вместе с тем действующее законодательство не содержит его легального определения, что порождает правовую неопределённость и риски злоупотреблений, а также может приводить к спорным ситуациям при применении дисциплинарных мер и защите прав спортсменов.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью анализа проблем правового регулирования спортивного режима в трудовых отношениях со спортсменами в условиях развития спорта и договорной практики.

Целью настоящей работы является анализ проблем правового регулирования спортивного режима в трудовых отношениях со спортсменами и выработка предложений по его совершенствованию. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие *задачи*: исследование действующего законодательства, выявление пробелов в правовом регулировании, а также проведение сравнительно-правового анализа подходов к закреплению спортивного режима.

В рамках работы было изучено национальное законодательство, а также законодательство двух зарубежных государств, что позволило выявить различные подходы к закреплению данного понятия и сформулировать предложения по его совершенствованию.

АНАЛИЗ.

Республика Узбекистан. Итак, изучив национальное законодательство нами было выявлено следующее. Был изучен Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте»², где в статье 3 даны определения понятиям «спорт», «спортсмен», «профессиональный спорт» и другие, но о «спортивном режиме» ничего не было найдено. Более того даже в статье 33 того же Закона, где прописаны права и обязанности спортсмена, нет ни слова об обязанности соблюдения спортивного режима.

Но обязательность включения его в контракт со спортсменом установлен Трудовым Кодексом Республики Узбекистан, а именно в статье 503. Так, часть 3 статьи 503 ТК РУз гласит, что помимо условий, предусмотренных частью первой статьи 104 настоящего Кодекса, обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом являются условия об обязанности:

- работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях;
- спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
- спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию работодателя;
- спортсмена соблюдать антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль;
- работодателя по обеспечению страхования жизни и здоровья спортсмена, а также медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг³.

Отсюда можно сделать вывод о том, что в законодательстве Республики Узбекистан нет прямого юридического определения термина «спортивный режим».

² Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» от 24.03.2026 г. №ЗРУ-1123, источник: <https://lex.uz/docs/8096691>

³ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан (30.04.2023 г.), источник: <https://lex.uz/ru/docs/6257291>

И стороны (больше работодатель) сами устанавливают, что можно отнести к спортивному режиму, и поскольку данного термина нет в законе, в спорах по дисциплине его определение и применение будут зависеть от конкретной формулировки в трудовом договоре, контракте или в локальных актах (устав, регламент клуба, федерации).

Российская Федерация. В законодательстве Российской Федерации, а именно в статье 348.2 (Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами) Трудового Кодекса также содержится положение об обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям⁴.

Здесь опять же не закреплено понятие «спортивного режима». Однако есть Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», где в части второй пункта 14 прописано следующее, спортивный режим предусматривает не только соблюдение установленного локальным нормативным актом работодателя или трудовым договором со спортсменом режима рабочего дня и правил внутреннего распорядка организации, но и личного режима спортсмена, включая выполнение спортсменом программ индивидуальных и групповых тренировок и условий, устанавливающих ограничения для спортсмена по различным критериям (например, режима питания, поддержания весовой категории, запретов на курение, употребление алкогольной продукции, занятие физическими упражнениями помимо тренировочных мероприятий, проводимых работодателем), следование нормам морали и нравственности и т.д.⁵.

Анализируя приведенное определение, мы можем сделать вывод, что помимо режима тренировок, питания и иных требований для поддержания физической формы спортсмена, понятие «спортивного режима» закрепляет обязанность спортсмена соблюдать нормы морали и нравственности. Вместе с тем подобная формулировка носит оценочный характер, поскольку критерии морали и нравственности не имеют четкого правового содержания, что может привести к их неоднозначному толкованию и злоупотреблениям со стороны работодателя. Но предполагается, что под соблюдением норма морали и нравственности в данном случае имеется в виду соблюдение принципов честной спортивной борьбы, спортивной этики к соперникам, зрителям и т.д.

Республика Беларусь. В статье 38 Закона «О физической культуре и спорте» Республики Беларусь, также прописана обязанность спортсмена соблюдать спортивный режим и в статье 1 этого же Закона есть четкое определение понятия «спортивный режим», сформулированное следующим образом: спортивный режим – порядок поведения спортсмена во время проведения спортивных мероприятий и распорядок дня спортсмена, включающий режим тренировочной и (или) соревновательной работы, периоды отдыха, питания, восстановления, участия в медицинских осмотрах⁶.

⁴ Трудовой Кодекс Российской Федерации, Глава 54.1 Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров, источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a27df91d3d21563ac36eb0a03576f1d59f9b639d/

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 №52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/#dst100054

⁶ Закон «О физической культуре и спорте» Республики Беларусь, Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400125> – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400125>

Таким образом, требование о соблюдении спортсменом установленного режима носят индивидуализированный характер, т.е. могут устанавливаться каждому спортсмену в зависимости от его профессиональных умений, навыков, качеств, способностей, психологического и физического состояния и пр.⁷. То есть в данном случае данное определение закрепляет только то, как спортсмен должен вести себя во время проведения спортивных мероприятий, как должен питаться или тренироваться, чтобы оставаться способным выполнять свою трудовую функцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что спортивный режим включает в себя распорядок дня, рацион питания (диеты), ограничение вредных привычек (употребление алкоголя, запрет на курение и т.д.), режим тренировок, медицинский контроль, соблюдение антидопинговых правил, соблюдение дисциплины, указаний тренера и все, что может содействовать достижению цели заключения контракта, а именно победы на соревнованиях.

Мусаев Э. Т. отмечает, что в некоторых спортивных организациях под спортивным режимом понимают не только тренировки и режим питания, но и соблюдение спортсменами этических норм в области спорта, принципа fair play, соблюдение норм морали и нравственности, как в личной жизни, так и в обществе⁸. Следовательно, иногда в спортивный режим могут включаться не только ограничения для поддержания хорошей физической формы, но и для поддержания имиджа спортсмена, команды и страны, которую этот спортсмен представляет.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Так в чем же может проявляться опасность в неопределенности рамок «спортивного режима»?

Обратим внимание на следующее, *еще одной спецификой спортивного контракта является положение об ограничении личных прав спортсменок. В договоре со спортсменками могут предусматриваться такие ограничения, как запрет на публичные выступления, вступление в брак и рождение детей в период действия договора*⁹.

Мы считаем, что данные ограничения, в особенности, касающихся рождения детей, могут быть частью именно спортивного режима. Так как если взглянуть на цель режима, то станет ясно, что он должен быть соблюден для поддержания трудовой функции, для возможности победы в соревнованиях.

Известно, что в период беременности спортсменка нередко временно утрачивает возможность в полном объеме выполнять свою трудовую функцию из-за состояния здоровья и изменений организма. Формально это может восприниматься как несоблюдение отдельных элементов спортивного режима, и соответственно может стать причиной к привлечению дисциплинарной ответственности, так как, как нам известно,

⁷ Спортивное право Республики Беларусь: учебник / В.С. Каменков, Е.К. Кулинкович, Т.В. Журавлёва [и др.]; под ред. В. С. Каменкова. — Минск: Белорусский Дом печати, 2024. — 528 с. (стр. 223), источник: https://www.sportclub.by/upload/iblock/b01/2te0rkpedege21q85we2jp7dg9o5047p/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%91.pdf

⁸ Право спортивных контрактов: Учебник. Мусаев Э.Т. – Т.: ТДЮУ, 2023. – 232 стр. (Стр. 38)

⁹ Контракт с профессиональными спортсменками: проблемы правового регулирования, Эльбек Таюфович Мусаев и.о. профессора кандидат юридических наук Ташкентский государственный юридический университет, стр.10 (стр. 6), источник: <https://cdn.uza.uz/2024/04/23/11/55/vFlve6vhaV54rioVDZnDsbmejg8IqXKp.pdf>

несоблюдение данного режима может привести к применению определенных санкций со стороны работодателя.

Однако подобный подход мы считаем неправильным, так как особое состояние женщины, связанное с материнством, не должно рассматриваться как нарушение режима.

И потому считаем, что нужно законодательно закрепить понятие спортивного режима и определить его границы, чтобы работодатель не ставил перед спортсменом условия нарушающие его личные права, и не смог привлечь его к ответственности в случае нарушения данных незаконных условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Проведённое исследование показало, что правовое регулирование спортивного режима в трудовых отношениях со спортсменами требует дальнейшего совершенствования.

Отсутствие его легального определения в национальном законодательстве создаёт правовую неопределённость, что может привести к различному толкованию обязанностей спортсмена и потенциальным конфликтам между сторонами трудовых отношений.

Сравнительно-правовой анализ законодательства отдельных зарубежных государств показал, что подходы к закреплению спортивного режима существенно различаются: в ряде стран он урегулирован на уровне законодательства, в других — через судебную практику или локальные акты, а в некоторых правовых порядках отсутствует как самостоятельная правовая категория.

В результате исследования установлено, что нормативное закрепление понятия спортивного режима на законодательном уровне с определением его содержания и пределов позволит обеспечить правовую определённость, снизить риск злоупотреблений и сформировать баланс интересов спортсмена и работодателя. Таким образом, совершенствование законодательства в данной сфере представляется необходимым условием для повышения эффективности регулирования трудовых отношений со спортсменами и развития спортивной отрасли в целом.

В связи с этим предлагается законодательное закрепление понятия «спортивный режим», включающее режим тренировок, питания, восстановления и иные профессиональные требования, связанные со спортивной подготовкой. При этом содержание должно учитывать индивидуальные особенности отдельных категорий спортсменов, в том числе женщин-спортсменок. Такой подход будет способствовать сочетанию требований спортивной дисциплины с гарантиями защиты прав спортсменов.

Список использованных источников:

1. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» от 24.03.2026 г. №ЗРУ-1123, источник: <https://lex.uz/docs/8096691>
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан (30.04.2023 г.), источник: <https://lex.uz/ru/docs/6257291>
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации, Глава 54.1 Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров, источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a27df91d3d21563ac36eb0a03576f1d59f9b639d/

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 №52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/#dst100054
5. Закон «О физической культуре и спорте» Республики Беларусь, Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400125> – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400125>
6. Спортивное право Республики Беларусь: учебник / В.С. Каменков, Е.К. Куликович, Т.В. Журавлёва [и др.]; под ред. В. С. Каменкова. — Минск: Белорусский Дом печати, 2024. — 528 с. (стр. 223), источник: https://www.sportclub.by/upload/iblock/b01/2te0rkpedege21q85we2jp7dg9o5047p/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%91.pdf
7. Право спортивных контрактов: Учебник. Мусаев Э.Т. – Т.: ТДЮУ, 2023. – 232 стр. (Стр. 38)
8. Контракт с профессиональными спортсменками: проблемы правового регулирования, Мусаев Э.Т. и.о. профессора кандидат юридических наук ТГЮУ, стр. 10 (стр. 6), источник: <https://cdn.uza.uz/2024/04/23/11/55/vFlve6vhaV54rioVDZnDsbmejg8IqXKp.pdf>